

VR QURILMALARI ORQALI O‘QUVCHILARNING TIL MALAKASINI OSHIRISH (Ingliz tili misolida)

Nematullayeva Muslimaxon Raxmatullo qizi

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabasi

muslimanematullaeva797@mail.com

Annotatsiya: VR texnologiyasining rivojlanishi natijasida yuzaga keladigan yangi sinf formatlari pedagogikaning rivojiga katta hissa qo‘shmoqda. Interfaol audio-video onlayn sessiyalar va masofaviy o‘qitish ta’limning standart tarkibiy qismlariga aylanib bormoqda. Amaliy yondashuvlar bilan tajribalar uyg‘unlashuvi tobora zarur bo‘lib bormoqda, chunki nazariy usullardan foydalanishning o‘zigina til ko‘nikmalarini shakllantirishda ba’zi kamchiliklarni yuzaga keltirdi. Hozirgi davrda texnologiyalar kun sayin rivojlanib bormoqda va bu ta’lim sifatini yana-da yaxshilash uchun xizmat qiladi. Shu bilan birga, VR texnologiyalarining rivojlanishi va til o‘rganishda foydalanish o‘quvchilarga o‘zlarining til ko‘nikmalarini amalda qo‘llash imkonini beradi. Ushbu maqolada VR chet tillarini o‘qitish usulini qanday rivojlantirishi mumkinligi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: VR integratsiyasi, texnologiyalar, pedagogika, zamonaviy metodlar.

Chet tilini o‘qitishda eng muvaffaqiyatli yondashuvlardan biri - bu dars mobaynida o‘rganiladigan til muhitini to‘liq ta’minlab berish, chunki talabalar muntazam ravishda tabiiy til muhitida bo‘ladi va bu ularga ijobiy ta’sir qiladi. Bu til va nutq qobiliyatlarini, shu jumladan, nutqni idrok etish va nutqni shakllantirish jarayonlarini o‘rganish orqali namoyon bo‘ladi. Metodistlar va o‘qituvchilar har doim o‘qitishning turli usullarini izlab dars jarayonida qo‘llashga harakat qilishadi va tabiiy til muhitiga o‘xshash ta’lim modellarini ishlab chiqadilar, chunki chet tilini o‘rganuvchilarning aksariyati chet elda yashash va o‘qish imkoniyatiga ega emaslar.

Bu kabi dasturlari, xalqaro akademik mobillik tashabbuslari, ikki tilli ta’lim, chet elda olib borilgan qisqa muddatli til kurslari va biznes simulyatsiyasi, video, amaliy tadqiqotlar kabi faol o’rganish usullarini qamrab oladi. Shuni ta’kidlash kerakki, tilni to’liq tushunish tajribasi qanchalik tuzilgan va interaktiv bo’lishidan qat’i nazar, sinfdagi o’quv jarayoni bilan almashtirilishi mumkin emas. Olimlarning ta’kidlashicha, darsliklarda va umuman sinfda chet tilini o’rganish o’quvchilarning tilni o’rganish va undan foydalanish qobiliyatiga ta’sir qiladi. Bu, ayniqsa, lug’at, nutq tezligi, nutq va madaniyatlararo kompetentsiyani o’rgatish haqida gap ketganda yaqqol namoyon bo’ladi. Ushbu cheklovlar VR o’yinlarining tilni muvaffaqiyatli o’rganishdagi muhim roli hamda lingvistik muhitning ahamiyatini ta’kidlaydi. Natijada, o’quv jarayonining eng muhim tarkibiy qismi bu tilni o’zlashtirish uchun yangi, rag’batlantiruvchi kontekstlarni tuzish, shu bilan birga, VR texnologiyalaridan foydalanishdir. VR texnologiyalarining rivojlanishi ilmiy tadqiqotlar uchun yangi yo’llarni ochib beradi va inson faoliyatining barcha sohalariga yangiliklarni joriy etishga imkon yaratadi.

VR integratsiyasi turli xil ilovalar, dasturiy ta’minot va interaktiv sahnalardan foydalanib o’quvchilarga haqiqiy aktiv va retseptiv lug’at o’rganish va ularni suhbat davomida qo’llashga yordam beradi. Shuni ta’kidlash joizki, bolalar ushbu ilovalarda duch keladigan lug’at va til tuzilmalari Krashen (1977) monitoring modeli parametrlari doirasida amalga oshiriladi. Kirish gipotezasi va affektiv filtr gipotezasi krashenning tadqiqot uchun bevosita bog’liq bo’lgan beshta farazidan ikkitasidir. Kirish gipotezasiga ko’ra, o’quvchilar uchun til kirishlari proksimal o’sish zonasida hozirgi darajasidan bir oz yuqoriroq bo’lishi kerak. Affektiv filtr nazariyasiga kelsak, ushbu filtr o’quvchining tilni egallash jarayonida stressli his-tuyg’ularidan kelib chiqadigan psixologik to’siq ekanligi kuzatilmoqda. Shuning uchun, tilni o’rganish jarayoniga zerikish, tashvish yoki o’ziga shubha kabi ahamiyatsiz ko’rinadigan his-tuyg’ular ham salbiy ta’sir qiladi. Natijada, o’rganish va filtr samaradorligi teskari bog’liq bo’lib qoladi, ya’ni o’rganish yoki o’zlashtirish qanchalik samarali bo’lsa, filtr shunchalik past bo’ladi. Kognitiv yuk talabalarga har qanday tarkibni taqdim etishda hisobga olinishi kerak bo’lgan yana bir muhim nazariy asosdir. Moreno va

Park (2010) ma’lumotlariga ko’ra, psixologiyadagi kognitiv yuk insonga ma’lum bir vazifani bajarish uchun qo’yiladigan barcha talablarni anglatadi. Motivatsiya, kompetentsiya, mahorat, mashg’ulot, vaqt, tashvish va vaziyat omillari, shuningdek vazifalarning soni, shakli va qiyinligi, ularni bajarish uchun zarur bo’lgan harakat va muvaffaqiyat mezonlari kabi subyektiv tajribalar sifatida tavsiflanishi mumkin bo’lgan ko’plab omillar, kognitiv yukning o’xshash xususiyatlari Kantovitsning (1987) aqliy yuk nazariyasi hisoblanadi. Bundan tashqari, aytish mumkinki, kognitiv yuk gipotezasi o’quvchining kognitiv yukiga vazifaning maqsadga bog’liq fazilatlari bevosita ta’sir qiladi va bu o’z navbatida o’quv jarayoniga bilvosita ta’sir qiladi. VR korpus tadqiqotchilari bir qator VR texnologiyalaridan foydalanadilar. Muayyan kurs va talabalarning talablarini qondirish uchun o’n beshta tadqiqot ishlatilgan beshta tadqiqotda “OpenSimulator” yoki moslashtirilgan virtual muhit ishlatilgan. Oldingi tadqiqotlar “Cloud”ga asoslangan platformadan, virtual dunyodan avatarlar bilan qisqa videokliplarni o’z ichiga olgan gibril virtual muhitdan yoki madaniy ta’limni o’rganish uchun “Google Street” ko’rish virtual muhitidan foydalangan. Virtual haqiqat uchun kinestetik til o’rganish platformasi yordamida xorijiy tillarda so’z boyligini oshirishni yaxshilash uchun tana va ong o’rtasidagi munosabatlardan foydalangan holda yanada rivojlangan VR tizimi ham kiritilgan. Hozirgi vaqtda VR texnologiyasining bir nechta turlari mavjud. “Immersion VR” tizimlarini uchta toifaga bo’lish mumkin:

- Ish stoli kompyuteriga asoslangan 3D grafik tizimi bilan;
- Immersion bo’lmagan VR tizimi foydalanuvchiga klaviatura, sichqoncha va kichik kompyuter ekrani yordamida virtual muhitda (Virtual Environmen) harakat qilish imkoniyatini beradi;
- Grafik displeyni ulkan ekranga chiqaradigan murakkab tizim yarim immersion tizim deb ataladi.

Tabiiy, o’zaro ta’sirlar uchun imo-ishoralarni aniqlash tizimlarining ayrim turlari yarim immersion tizimda mavjud bo’lishi mumkin. To’liq immersion boshga o’rnatilgan qurilma bo’lib, bu foydalanuvchining ko’rish qobiliyatini to’liq qamrab olish orqali to’liq til muhitida bo’lish imkonini yaratadi va bu VR ning uchinchi

turidir. VR korpusida ishlatiladigan VR tizimlari roʻyxatiga asoslanib, oʻrganish uchun yanada samarali boʻlish va foydalanuvchi tajribalarining keng doirasini taʼminlash imkoniyatiga ega boʻlgan toʻliq immersiv VR tizimlari boʻyicha koʻplab tadqiqotlar mavjud emas. Arzon immersiv texnologiyalarning (masalan, “Google Expeditions” va “Google Cardboards”) mavjudligini hisobga olsak, ular har bir til maktabi uchun qulay boʻlgan va qoʻshimcha oʻrganish va qoʻllashga mos boʻlgan immersiv tizimni taklif qilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, virtual olamlarning ajoyib salohiyati oʻqituvchilarga oʻz sinflarida pedagogik innovatsion loyihalar uchun juda koʻp yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Oʻquv muhitini yaxshilash uchun virtual olamlardan foydalanishni yaxshilab tushunish uchun odatiy sinflarda koʻproq amaliy dasturlar talab qilinadi. Ushbu turdagi muhitlarda hamkorlik modellarini yanada tushunish uchun hamkorlikdagi VR tajribalari boʻyicha koʻproq tadqiqotlar oʻtkazish zarur. Bundan tashqari, virtual olamlarni nazariy doiralar ichida qoʻllash taʼlim natijalarini qoʻllab-quvvatlaydi, degan asosni virtual haqiqatni belgilangan nazariy asoslar va metodologiyalar ichida qoʻllash orqali taʼminlash mumkin. Shuningdek, interfeys dizaynerlari va oʻqituvchi dizaynerlar keksalar va nogironligi boʻlganlar uchun mavjud boʻlgan virtual tajribalarni yaratish boʻyicha keng qamrovda izlanish olib borishlari zarur, chunki ular yosh va jismoniy holatidan yuzaga keladigan qiyinchiliklaridan qatʼi nazar chet tillarini muvaffaqiyatli oʻrganish imkoniyatiga VR orqali ega boʻladilar.

Foydalangan adabiyotlar roʻyxati:

1. National Scientific Research International Journal, 2(2), 101–106. Retrieved from <https://academics.uz/index.php/rnsr/article/view/1899>
2. Mirakhmatovna, Ismatova Shakhnoza. “Point-rating System as an Effective Way to Assess Students Knowledge in Credit Module System.” JournalNX 2: 15-23.
3. Maftuna Abdurasulova 2023. THE EFFECTIVENESS OF TASK BASED INSTRUCTIONS TO IMPROVE SPEAKING SKILL OF EFL STUDENTS

THROUGH ROLE-PLAYS. Новости образования: исследование в XXI веке. 1, 10 (май 2023), 401–405.

4. Maftuna, A.. (2023). Developing EFL Students Speaking Skills through Task-Based Instructions, Importance of Role Plays on EFL Students Speaking Skills. JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING, 2(3), 77–79. Retrieved from <https://jsrt.innovascience.uz/index.php/jsrt/article/view/87>

5. Nematullaeva, M. (2024). IMPROVING STUDENTS` COMMUNICATIVE COMPETENCE THROUGH INTERNET APPLICATIONS (as an example of the Duolingo app). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10829547>

6. Nematullaeva, M. R. kizi. (2023). NEW APPROACHES AND METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE AT SCHOOL. SCHOLAR, 1(27), 61–71.

7. <https://cyberleninka.ru/article/n/virtual-reality-as-a-new-method-of-teaching-foreign-language>

8. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2649970>

9. https://www.researchgate.net/publication/341597088_Virtual_reality_in_language_learning_a_systematic_review_and_implications_for_research_and_practice

10. https://www.researchgate.net/publication/341597088_Virtual_reality_in_language_learning_a_systematic_review_and_implications_for_research_and_practice

11. <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/2249>

12. <https://researchedu.org/index.php/openscholar/article/view/4961>

13. <https://zenodo.org/record/8151422>